

UM ESTUDO DOS SABERES E FAZERES MATEMÁTICOS DE UMA ALUNA SURDA FUNDAMENTADO NA AÇÃO PEDAGÓGICA DA ETNOMODELAGEM

Rabeka Catarine Ferreira de Melo
Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP
Email: rabeka.melo@aluno.ufop.edu.br

Rodrigo Carlos Pinheiro
Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP
Email: rodrigopinheiro506@gmail.com

Resumo: Este trabalho refere-se a uma pesquisa de mestrado em andamento que tem como objetivo compreender como uma ação pedagógica fundamentada na Etnomodelagem pode auxiliar uma aluna Surda na compreensão local, global e dialógica de atividades realizadas em seu cotidiano. Os objetivos específicos são: a) identificar as técnicas, os procedimentos e as estratégias utilizadas pelo aluno Surdo em suas atividades diárias que podem ser representadas por meio da elaboração de etnomodelos êmicos (locais); b) analisar os etnomodelos dialógicos (glocais) que podem ser elaborados pelo aluno Surdo por meio da conexão entre os etnomodelos êmicos (locais) e éticos (glocais) das atividades cotidianas que podem ser contextualizadas em sala de aula.; e c) compreender como a ação pedagógica fundamentada na Etnomodelagem pode contribuir para a inclusão do aluno Surdo em sala de aula. Para a sua condução, foi realizado um estudo de abordagem qualitativa, por meio de um trabalho de campo que utilizou: questionários inicial e final com o professor regente da disciplina de Matemática, a intérprete de Libras e, também, a aluna surda; 3 (três) blocos de atividades foram realizados em sala de aula com a aluna Surda; e o diário de campo da pesquisadora. Será utilizado também o design metodológico adaptado da Teoria Fundamentada nos Dados. Os resultados indicam que a Etnomatemática pode proporcionar aos alunos surdos diferentes modos de aprendizagem por meio do desenvolvimento da linguagem matemática e da Língua de Sinais, conectando-os às práticas matemáticas e permitindo-lhes que compreendam a Matemática de forma contextualizada com a realidade sociocultural.

Palavras-chave: Etnomatemática; Etnomodelagem; Ação pedagógica; Cultura Surda; Alunos Surdos.

1. Introdução

Este artigo apresenta um recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento, realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e objetiva apresentar alguns resultados da análise do questionário inicial, que foi aplicado a uma aluna Surda, participante dessa pesquisa.

O objetivo geral da pesquisa é compreender como os processos de elaboração e desenvolvimento de uma ação pedagógica fundamentada na Etnomodelagem podem auxiliar uma aluna Surda na compreensão local (êmica), global (ética) (globais) e dialógica (glocal) das atividades diárias realizadas em seu cotidiano.

Por conseguinte, os objetivos específicos são:

- a) Identificar as técnicas, os procedimentos e as estratégias utilizadas pela aluna Surda em suas atividades diárias que podem ser representadas por meio da elaboração de etnomodelos êmicos (locais).
- b) Elaborar os etnomodelos dialógicos (glocais) que podem ser representados por meio da conexão entre os etnomodelos êmicos (locais) e éticos (glocais) contextualizados no cotidiano da aluna Surda.
- c) Discutir como a ação pedagógica fundamentada na Etnomodelagem pode contribuir para a inclusão da aluna Surda em sala de aula.

Desse modo, é necessário destacar que esta investigação pode proporcionar a conscientização de professores e educadores para a importância da utilização de um processo educacional que busque contextualizar os conteúdos matemáticos no processo de ensino e aprendizagem em Matemática ao se conscientizarem sobre a diversidade social, cultural, linguística, política e econômica dos alunos Surdos por meio da elaboração de ações pedagógicas que sejam inclusivas.

Para Rosa (2010), a utilização dessas ações pedagógicas objetiva orientar os alunos no processo de transição da subordinação para a autonomia, direcionando-os para um entendimento holístico da realidade, bem como para o amplo exercício da cidadania. No entanto, para que essa meta seja atingida, é importante que os professores e educadores entendam a necessidade da valorização e do respeito à diversidade sociocultural dos alunos que coexistem nas salas de aulas de Matemática, para que possam priorizar as suas necessidades educacionais.

2. A cultura surda e o programa etnomatemática

A Etnomatemática pode ser considerada como um programa de pesquisa lakatosiano que se desenvolveu a partir das décadas de 1970 e 1980. Esse termo se

originou da união das 3 (três) raízes etimológicas gregas: *Etno*, *Matema* e *Tica*. Essas raízes significam que há diversos procedimentos, maneiras e técnicas (*ticas*) para explicar, aprender, compreender e ensinar (*matema*) em diferentes contextos sociais, culturais, imaginários (*etno*) (D'Ambrosio, 2013).

Assim, a Etnomatemática considera as diversas maneiras pelas quais os membros de grupos culturais distintos produzem os seus próprios *saberes* e *fazeres* matemáticos, haja vista que busca respeitar e valorizar os diversos modos de formulação e resolução de problemas específicos de cada contexto sociocultural.

Nesse contexto, a “etnomatemática propõe uma pedagogia viva, dinâmica, de fazer o novo em resposta a necessidades ambientais, sociais, culturais, dando espaço para a imaginação e para a criatividade dos alunos” (D'Ambrosio, 2008, p. 10). Além disso, essa ação pedagógica pode ser definida “como a proposição de uma Educação Matemática inovadora, que procura trazer a bagagem cultural dos alunos para a prática pedagógica que é desencadeada nas salas de aula por meio de situações contextualizadas com a utilização de projetos de natureza global” (Cortes, 2017, p. 38).

De acordo Pinheiro (2017), existe a viabilidade de estabelecer uma conexão entre a Cultura Surda e a Etnomatemática ao enfatizar a importância de um currículo escolar que priorize a relevância da Língua de Sinais para as pessoas surdas. Desse modo, ao valorizar a Língua de Sinais e os conhecimentos matemáticos da Comunidade Surda, os educadores matemáticos podem contribuir para a elaboração de um currículo escolar que respeite a diversidade cultural e promova o desenvolvimento pleno dos alunos Surdos.

A perspectiva Etnomatemática possibilita, portanto, a obtenção de diferentes modos de aprendizagens matemáticas por meio do desenvolvimento da linguagem matemática e a Língua de Sinais, nas relações de mundo mais ampla, haja vista que esse programa “destaca que os conhecimentos matemáticos precisam estar vinculados aos grupos, as diversidades culturais, as identidades, política e poder, as diferenças de ser e de pensar o mundo e suas dimensões” (Alberton, 2015, p. 37).

Além disso, a aprendizagem de pessoas surdas é pautada, principalmente, na percepção visual. Portanto, é importante que se utilize metodologias específicas e diferenciadas por meio da elaboração de atividades visuais e, também, explicações em

Libras, que propiciam visibilidade aos conteúdos curriculares e proporcionam para os alunos Surdos uma aprendizagem com significado, contextualizada e interacionista com o conhecimento (Alberton, 2021).

Esta forma particular de fazer matemática leva a outros aspectos da investigação etnomatemática, referentes à sua aplicação prática através da etnomodelagem, que é considerada como uma abordagem que relaciona a Etnomatemática com a perspectiva sociocultural da Modelagem Matemática, incorporando os aspectos culturais aos conceitos matemáticos, além de buscar entender como os membros de culturas distintas utilizam e aplicam o conhecimento matemático em suas atividades diárias ao considerar as suas práticas matemáticas específicas desenvolvidas e acumuladas localmente (Rosa; Orey, 2010).

No processo da Etnomodelagem, para Rosa e Orey (2018), há 3 (três) tipos de etnomodelos que representam como os *saberes* e *fazeres* matemáticos locais são contextualizados local e globalmente por meio de relações dialógicas que promovem o dinamismo cultural. Os etnomodelos são concebidos como instrumentos ou artefatos culturais empregados para conceder a compreensão e interpretação dos sistemas derivados da experiência e das vivências dos membros de grupos culturais distintos.

Assim, os etnomodelos se apresentam como representações internas (êmicas), externas (éticas) ou glocalizadas (dinamismo cultura), que estão alinhadas ao conhecimento matemático que é coletivamente construído e partilhado (dialógico) pelos integrantes desses grupos culturais distintos (Rosa; Orey, 2018).

De acordo com Rosa e Orey (2014), essa abordagem possibilita que os professores elaborem atividades curriculares e projetos em sala de aula que visam auxiliar os alunos no aprofundamento de sua compreensão sobre a natureza da Matemática para utilizar a Etnomodelagem ao incorporar os etnomodelos na elaboração de atividades matemáticas do currículo escolar. É importante destacar que o desenvolvimento de projetos em salas de aula para estimular a criatividade e o interesse dos alunos nas atividades contextualizadas nos acontecimentos e fenômenos de sua vida cotidiana.

3. Fundamentação metodológica

A metodologia utilizada neste estudo é de abordagem qualitativa. De acordo com Creswell (2014), esse tipo de pesquisa que objetiva estudar “o significado do comportamento, a linguagem e a interação entre os membros do grupo que compartilha uma cultura” (p. 82). Assim, os procedimentos metodológicos propostos para esta pesquisa compreendem, inicialmente, uma pesquisa teórico/bibliográfica sobre o tema desta investigação, que buscou “conhecer, analisar e explicar contribuições sobre determinado assunto, tema ou problema” (Martins; Theóphilo, 2016, p. 52).

O trabalho de campo foi conduzido em uma escola pública na região dos Inconfidentes em Minas Gerais. Os participantes deste estudo foram, 1 (uma) aluna Surda com 13 anos, matriculada no 7º ano do Ensino Fundamental, 1 (um) professor de Matemática da turma e 1 (uma) intérprete de Libras dessa aluna.

Para coleta dos dados foram utilizados: questionários inicial e final com o professor regente da disciplina de Matemática, a intérprete de Libras e, também, a aluna surda; 3 (três) blocos de atividades foram realizados em sala de aula com a aluna Surda; e o diário de campo da pesquisadora.

Assim, o desenvolvimento desta pesquisa está sendo realizado por meio de uma reflexão teórico/empírica sobre a problemática investigativa, que possibilitará a elaboração de propostas de ações pedagógicas que possam auxiliar os professores em sua prática docente com alunos Surdos, por meio da elaboração de 2 (três) blocos de atividades a serem desenvolvidos em sala de aula.

Esses blocos de atividades foram elaborados com o intuito de contribuir para diminuir a lacuna existente no processo de ensino e aprendizagem em Matemática para alunos Surdos e, conseqüentemente, auxiliar os professores a se conscientizarem sobre o saber/fazer matemático desenvolvidos localmente pelos membros da Cultura Surda, visando desconstruir os estereótipos matemáticos relacionados com essa população escolar.

Após a coleta de dados, o material empírico será analisado e interpretado por meio da adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), que, conforme proposto por Glaser e Strauss (1967), visa gerar ideias e conhecimentos sobre um fenômeno específico ao analisar e codificar sistematicamente os dados para descobrir padrões, relações e

conceitos para, em seguida, elaborar categorias conceituais por meio do agrupamento de códigos preliminares.

4. Apresentação e análise dos dados coletados no questionário inicial da aluna surda

Destaca-se que as questões de número 1 (um) a 8 (oito), contidas na Parte 1: Dados Gerais do questionário, referem-se ao perfil da aluna Surda e, por esse motivo, não foram apresentadas nem analisadas neste tópico, uma vez que seu objetivo era apenas a obtenção de informações descritivas sobre os participantes. Assim, as questões de número 9 (nove) a 15 (quinze), referentes ao questionário inicial, foram analisadas nesta subseção.

Inicia-se a etapa de análise do questionário inicial respondido pela aluna Surda. Assim, essa participante respondeu à *questão 09: Você utiliza algum conteúdo matemático em seu cotidiano*, afirmando que: “Não sei.”

Na sequência, essa participante respondeu à *questão 10: Explique se os conteúdos matemáticos são importantes para a realização das tarefas do dia a dia. Quais tarefas?* ao mencionar que: “É importante, mas não sei explicar”.

Posteriormente, essa participante respondeu à *questão 11: Você gosta de estudar Matemática? Sim () Não ()*. Explique a sua resposta, ao afirmar que “Não gosto. Quando estou com minha amiga gosto, sim. Consigo gostar”. Desse modo, a aluna Surda comentou que tinha afinidade com sua amiga, pois estudaram juntas no ano anterior.

A amiga a ajudava na realização dos afazeres propostos em sala de aula, bem como nas atividades escolares durante o intervalo e, também, nas tarefas fora do ambiente escolar. Destaca-se que essa amiga se comunicava em Libras com a aluna Surda, o que potencializava sua socialização, colaboração e cooperação.

Conforme as observações registradas no diário de campo da pesquisadora, é importante ressaltar que a comunicação em sala de aula ocorria apenas entre a aluna Surda e a intérprete, visto que o professor de Matemática da turma e os demais alunos não se comunicavam em Libras. Isso dificultava o processo comunicativo, promovendo apenas a integração da participante em sala de aula, mas não sua inclusão.

No ano de 2024, essa realidade começou a se transformar quando a aluna Surda fez amizade com uma colega ouvinte da mesma turma do 6º ano. Ambas haviam sido inseridas

na turma naquele ano, e a colega ouvinte já possuía conhecimentos em Libras. Essa habilidade permitiu que as duas estabelecessem uma comunicação eficiente e uma amizade sólida, tornando-se parceiras nas atividades escolares.

A aluna ouvinte passou a desempenhar um papel importante no cotidiano escolar da aluna Surda, auxiliando-a na interação com os demais colegas, na compreensão dos conteúdos e no acompanhamento das atividades. Sua presença representou uma fonte de conforto, acolhimento e senso de pertencimento para a aluna Surda, contribuindo significativamente para sua experiência educacional.

No entanto, ao final do ano letivo, a aluna ouvinte foi reprovada em uma das disciplinas, enquanto a aluna Surda foi aprovada e seguiu para o ano seguinte. Com isso, as duas foram separadas de sala. Na nova turma em que a aluna Surda foi inserida, nenhum dos colegas sabia Libras, o que representou um retrocesso no processo de inclusão, uma vez que ela voltou a enfrentar dificuldades de comunicação e a ausência de vínculos interpessoais significativos como o que havia desenvolvido com sua amiga.

Em seguida, a aluna Surda respondeu à *questão 12: Especifique os conteúdos matemáticos que você mais gosta de estudar*. Explique a sua resposta, ao comentar que “Gosto de fazer a multiplicação”.

A seguir, a participante respondeu à questão 13: *“Explique se você tem facilidade para resolver problemas matemáticos”*, destacando: *“Acho difícil”*. Desse modo, evidencia-se que essa resposta pode estar relacionada à trajetória linguística da aluna Surda, uma vez que, conforme registrado no diário de campo da pesquisa, ela ainda não é alfabetizada na língua portuguesa escrita. Durante as atividades, foi observado que a intérprete de Libras frequentemente recorria à datilologia (soletração manual) para que a aluna pudesse compreender determinadas palavras e, assim, tentar registrá-las em português escrito. Tal dinâmica revela os desafios enfrentados pela estudante no acesso ao conteúdo escolar, especialmente em contextos que exigem a leitura e a escrita em uma segunda língua que ela ainda está em processo inicial de aquisição.

Como afirma Fernandes (2006, p. 20), “a aprendizagem da matemática para o aluno surdo não depende apenas do domínio dos conceitos matemáticos, mas da forma como esses conceitos são acessados linguisticamente”. Assim, a dificuldade relatada pela aluna

Surda reflete não apenas desafios conceituais próprios da disciplina, mas também barreiras linguísticas que dificultam o acesso pleno ao processo de ensino e aprendizagem em matemática.

A resposta dada por essa participante mostra que a negativa dada para essa questão evidencia a dificuldade de entender essa relação, pois os seus familiares não se comunicam em Libras, como, por exemplo, os seus irmãos. Destaca-se que novamente essa participante mostra a importância de sua amiga nesse processo, pois consegue realizar as atividades propostas no ambiente escolar e fora dele com a ajuda dessa colega.

Com relação aos conteúdos matemáticos que podem ser encontrados no cotidiano, a aluna surda evidenciou que essa conexão pode ser realizada ao responder que: “A quantidade de irmãos que eu tenho é muitos”.

Posteriormente, a participante respondeu a questão 15: Você gosta de estudar geometria? Explique a sua resposta, ao salientar que “Sim, porque tem desenho e eu vejo”. Essa resposta mostra a importância de recursos visuais no processo de ensino e aprendizagem em matemática para alunos Surdos, pois possibilita a utilização da visualização dos conteúdos matemáticos estudados em salas de aulas.

5. Conclusão parcial

Ao Analisar as respostas dadas pela aluna surda, infere-se que os resultados evidenciam que a participante demonstrou dificuldade em identificar o uso da Matemática em seu cotidiano, afirmando não saber se utiliza algum conteúdo matemático em suas atividades diárias. Em contrapartida, a aluna percebe que a Matemática é importante para a realização das tarefas do dia a dia, ainda que não consiga explicar o motivo ou em quais tarefas a matemática se faz presente.

A participante ao ser questionada sobre o seu interesse nos estudos de matemática, respondeu que “Não gosto. Quando estou com minha amiga gosto, sim. Consigo gostar”. Isso evidencia a importância das relações interpessoais no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que a presença da colega ouvinte, com quem compartilha uma relação de amizade e que se comunica em Libras, atua como mediadora tanto na construção do conhecimento matemático quanto no despertar do interesse pela disciplina.

Desse modo, a aprendizagem não ocorre de forma isolada, mas é construída por meio da interação com o outro. Vygotsky (1991) destaca que todas as funções no desenvolvimento da criança se manifestam em dois momentos: inicialmente no nível social, entre as pessoas (interpsicológico), e, posteriormente, no nível individual, no interior da própria criança (intrapicológico). Assim, a experiência vivenciada pela aluna surda reforça essa perspectiva, ao mostrar que o envolvimento afetivo, a acessibilidade linguística são fatores fundamentais para a inclusão da aluna surda no processo de ensino e aprendizagem em sala de aula.

Quando questionada sobre os estudos de geometria, a aluna surda demonstrou gostar de estudar Geometria, destacando que as atividades propostas nos blocos de atividades tinham desenhos e figuras que possibilitaram a visualização de conceitos geométricos. Desse modo, a importância dos elementos visuais, no ensino de matemática, contribuindo para a compreensão da aluna Surda.

6. Referências

ALBERTON, B. F. A. **Discursos Curriculares sobre Educação Matemática para surdos**. Porto Alegre: UFRGS, 2015. 107 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós- Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015.

CORTES, D. P. O. **Re-significando os conceitos de função: um estudo misto para entender as contribuições da abordagem dialógica da Etnomodelagem**. 2017. Dissertação de Mestrado Profissional em Educação Matemática. Instituto de Ciências Exatas e Biológicas- ICEB. Departamento de Educação Matemática- DEEMA. Ouro Preto, MG: Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, 2017.

CRESWELL, J. W. **Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre cinco abordagens**. Tradução: Sandra Mallmann da Rosa. 3ª Edição. Porto Alegre, RS: Penso, 2014.

D'AMBROSIO, U. **Etnomatemática: elos entre as tradições e a modernidade**. 5ª Ed. Coleção: Tendências em Educação Matemática. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2013.

D'AMBROSIO, U. O Programa etnomatemática: uma síntese. *Acta Scientiae*, v. 10, n. 1, p. 7-16, 2008.

GLASER, B. G.; STRAUSS, A. L. **The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research.** New York, NY: Aldine de Gruyter, 1967.

MARTINS, G. A.; THEÓPHILO, C. R. **Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas.** 3. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

PINHEIRO, R. C. **Contribuições do Programa Etnomatemática para o desenvolvimento da Educação Financeira de alunos surdos que se comunicam em Libras.** Ouro Preto: UFOP, 2017. 156 f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Programa de Pós- Graduação, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2017.

ROSA, M. **A mixed-methods study to understand the perceptions of high-school leaders about English language learners (ELL): the case of mathematics.** Doctorate dissertation in Education. College of Education. California State University, Sacramento, CA: CSUS. 2010.

ROSA, M.; OREY, D. C. Etnomodelagem: a abordagem dialógica na investigação de saberes e técnicas êmicas e éticas. *Revista Contexto & Educação*, v. 29, n. 94, p. 132-152, 2014.

ROSA, M.; OREY, D. C. **Etnomodelagem: a arte de traduzir práticas matemáticas locais.** São Paulo: Editora Livraria da Física, 2017.

VYGOTSKY, L. S. *A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores.* 4. ed. São Paulo: **Martins Fontes**, 4ª Edição brasileira, 1991.